

Les Anciens de Rawa-Ruska évadés ou rapatriés avant la Libération

L'étude suivante porte sur 187 dossiers de prisonniers de guerre français internés au Stalag 325 qui ont tous la même particularité : leur captivité s'est terminée avant la Libération des camps par les troupes alliées. Ces 187 prisonniers s'étaient déjà opposés à la discipline des Stalags en Allemagne et ils avaient été déportés pour cela d'Allemagne vers le Gouvernement Général de Pologne. Après cette condamnation, ont-ils gardé la même attitude malgré les conditions de détention et les risques encourus ? Qu'est-ce que ces dossiers nous apprennent sur ces soldats ?

Caractères retenus ; méthode

La détention des prisonniers dont les dossiers ont été examinés s'est terminée par une évasion, par un rapatriement sanitaire ou la mort. Le panel ne comprend que les cas d'évasion réussie, d'actes résistants ou d'évasion ayant conduit à la mort du prisonnier. Les cas d'évasions échouées, donc de prisonniers repris et renvoyés en détention, n'en font pas partie.

Les caractères pris en compte sont les suivants : l'**âge**, l'appartenance à une **catégorie socio-professionnelle**, le lieu du **dernier camp fréquenté**, la **destination** après la détention, les **activités résistantes** éventuelles pendant et après la détention et la **reconnaissance** de la nation qui pouvait s'exprimer après la guerre, notamment par l'éventuelle obtention d'un titre. Les types de **répression** subie sont qualifiés : emprisonnements, coups, assassinats.

La méthode utilisée est la suivante. Les dossiers des prisonniers concernés -archivés au Service Historique de la Défense Nationale à Caen, ont été consultés. Certains Anciens ont rédigé des récits, des descendants ont contribué à enrichir la connaissance du parcours du prisonnier. Chacun de ces anciens internés au Stalag 325 a fait l'objet d'une notice biographique¹ dans laquelle les sources d'information ont été référencées. Une ventilation des prisonniers en fonction des critères retenus a ensuite été réalisée.

Catégories de prisonniers de ce panel

18 prisonniers ont été renvoyés en France au titre du rapatriement sanitaire. Il s'agit d'hommes considérés *dienstunfähig*, inaptes au service², par les Allemands. Ces détenus, très malades (tuberculose, ulcère hémorragique), nécessitaient des soins longs et coûteux avant de pouvoir éventuellement être remis au travail. Ce renvoi dans les foyers n'était donc pas une opération philanthropique. Leur état de santé était la conséquence des conditions de détention (froid, promiscuité favorisant les épidémies, absence de soins³, sous-alimentation, eau non potable, épuisement par un travail physique excessif) dans les camps du Gouvernement Général de Pologne. 9 ont été rapatriés d'un Stalag d'Allemagne ou d'Autriche après leur passage en Pologne, et 9 du Stalag 325. Parmi ces derniers, 1 évadé du Stalag 325 réfugié en Roumanie a été également rapatrié par transport sanitaire en 1945⁴.

1 Les biographies sont consultables sur le site de l'Union Nationale de l'association *Ceux de Rawa-Ruska* : <https://rawa-ruska-union-nationale.fr/index.php/resistance-et-evasions/>

2 Tous les prisonniers déclarés « dienstunfähig », catégorisés D.U., n'ont pas été tous rapatriés.

3 Au Stalag 325, des prisonniers sont morts d'une angine non soignée ; cause officielle du décès : angine gangréneuse.

4 Ce prisonnier sera compté à la fois parmi les évadés et les rapatriés sanitaires.

Michel Mercier, homme de confiance⁵ du Stalag 325 -et dans le civil avocat, a suggéré après la guerre, dans une lettre adressée au Ministère des Anciens Combattants, que le gouvernement de Vichy avait échangé le retour de chaque rapatrié sanitaire contre l'envoi en Allemagne de trois ouvriers qualifiés dans le cadre de la Relève. Le Ministre des Anciens Combattants n'a ni infirmé ni confirmé, mais admet par retour de courrier que plusieurs centaines de détenus⁶ du Stalag 325 avaient été renvoyés en France pendant l'année 1943 au titre du rapatriement sanitaire. Cela en dit long sur l'état de santé de l'ensemble de la population concernée.

31 prisonniers du panel ont trouvé la mort : 25 sont décédés (dont 2 disparus pour lesquels on ne connaît pas les circonstances exactes de leur décès) à la suite d'une évasion. Le plus gros contingent de décès a été la conséquence de l'action de la soldatesque allemande vis à vis des fugitifs : 15 fuyards ont été abattus par balle, 2 massacrés, 1 fusillé et 5 prisonniers exécutés (tir à bout portant, balles dans la nuque) par représailles.

6 avaient échappé définitivement à la vigilance de leurs gardiens quand ils ont trouvé la mort : 2 ont été victimes de bombardements en Hongrie, 4 (dont un disparu) ont été tués en combattant les Nazis aux côtés de maquisards, trois en Pologne et un en Slovaquie⁷.

156 prisonniers ont survécu à la guerre, ce qui ne signifie pas qu'ils en soient sortis indemnes. Les dossiers ne contiennent pas de données suffisamment précises sur l'état physique des prisonniers au moment de leur rapatriement pour qu'un état sanitaire des prisonniers « rentrés » de ce panel puisse être établi. Les fiches médicales emplies lors du passage dans un Centre de Rapatriement ne sont pas toujours présentes dans les dossiers ; le personnel médical, sans doute débordé, a relevé laconiquement l'amaigrissement, la perte de dents, une affection pulmonaire ou une dysenterie, sans qu'un véritable diagnostic soit posé. Aucun suivi médical n'a été assuré auprès des rapatriés après la guerre. Seuls les médecins détenus dans les camps de Pologne ont alerté sur les pathologies spécifiques aux détenus ; ces constatations n'ont été suivies d'aucune mesure sanitaire.

Les séquelles de la détention pouvaient aussi être consécutives à des mauvais traitements. Voici les deux cas de maltraitance les plus flagrants infligés à un prisonnier après avoir été repris en Allemagne :

- Un Ancien du Stalag 325, renvoyé dans un Stalag d'Allemagne, tente encore plusieurs fois de s'évader. Il se voit d'abord infliger une volée de coups par un premier gardien. Renvoyé ensuite dans un kommando⁸ de travail, il refuse ou il n'est plus en mesure de travailler ; il reçoit alors un coup de fusil par un autre gardien. Il doit être hospitalisé ; les troupes alliées approchent, le blessé est sorti de l'hôpital et contraint au travail. De retour en France, ce soldat sera déclaré invalide à 100%.

- Un sous-officier est roué de coups pour avoir refusé de travailler⁹ ; il est hospitalisé pendant deux mois puis condamné à cinq ans de travaux forcés, et incarcéré à la prison de Graudenz¹⁰.

25 Anciens du Stalag 325 de ce panel ont été tués par balle, parfois même abattus à bout portant, alors qu'ils étaient désarmés.

Ce constat suffit à balayer l'argument selon lequel les Allemands auraient respecté les articles de la Convention de Genève. Ce que les dossiers révèlent, ce sont des crimes de guerre, non pas exceptionnels ou isolés, mais commis aussi bien en Allemagne que sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne. Il faudrait aussi consacrer une recherche sur les disparus qui sont des morts

5 Prisonnier généralement sous-officier ou instruit, capable de s'exprimer en allemand, théoriquement désigné par ses co-détenus, toujours validé par l'encadrement du camp, pour représenter les prisonniers auprès des officiers allemands.

6 Le nombre de 608 a été avancé pour la seule période comprise entre mars et décembre 1943.

7 Ces prisonniers seront comptés à la fois parmi les évadés et parmi les décédés.

8 L'orthographe allemande a été conservée pour qu'il n'y ait pas de confusion avec un commando de militaires.

9 La Convention de Genève prévoit que les sous-officiers ont le droit de demander à être dispensés de travail.

10 Grudziadz aujourd'hui en Pologne au sud de Gdansk ; les prisonniers condamnés par la Wehrmacht y purgeaient leur peine dans des conditions proches de celles d'un bagne.

restés jusqu'à présent anonymes. Faute de connaître l'état civil de ces disparus, on ne peut pas accéder à leurs dossiers ; la connaissance des circonstances, du nom et du nombre de disparus restent encore aujourd'hui inconnus.

Les 156 « rentrés de captivité » de ce panel se distribuent de la manière suivante :

- 137 s'étaient évadés avec succès ; nous verrons plus loin où ils se sont réfugiés.
- 18 ont été rapatriés par convoi sanitaire, 8 d'un camp du Stalag 325, 9 d'un Stalag d'Allemagne ou d'Autriche et 1 de Roumanie. En effet, un des 137 évadés, parti le 20 juillet 1942 du Stalag 325, camp de Trembowla, s'était réfugié en Roumanie ; malade depuis sa détention, il a été rapatrié par convoi sanitaire le 14 avril 1945.
- 1 a été libéré par les Allemands en tant que Dieppois¹¹.

Pour définir le profil des Anciens du Stalag 325 de ce panel, il fallait aussi s'intéresser à leur répartition dans la pyramide des âges. Les soldats mobilisés appartenaient aux classes de recrutement comprises entre 1920 et 1940 (nés entre 1900 et 1920). Ces hommes, âgés entre 20 et 40 ans lorsqu'ils ont été capturés, étaient dans la force de l'âge. Leur état physique a pourtant été largement lésé par la rudesse des traitements infligés. Les soldats capturés âgés de 40 ans et plus (nés jusqu'en 1900) ont été libérés par les Allemands ; en 1942, un prisonnier né en 1900 était pourtant toujours détenu au Stalag 325. L'âge a-t-il eu des conséquences sur le comportement du prisonnier ?

Répartition par classes de recrutement

Les 187 Anciens de Rawa-Ruska du panel se répartissent de la façon suivante :

Classes 1937 à 1944 :	54 ; dont 5 rapatriés sanitaires	(9,26% de la classe d'âge)
Classes 1932 à 1936 :	89 ; dont 7 rapatriés sanitaires	(7,87% de la classe d'âge)
Classes 1927 à 1931 :	31 ; dont 4 rapatriés sanitaires	(12,9% de la classe d'âge)
Classes antérieures à 1927 :	8 ; dont 2 rapatriés sanitaires	(25% de la classe d'âge)

Classe inconnue : 5 : Il s'agit des soldats dont l'état civil exact n'est pas connu, ou de prisonniers dont le nom ne figure pas dans le fichier des prisonniers de guerre à Caen. En effet, les prisonniers de nationalité étrangère ne s'y trouvent pas tous ; pour les prisonniers français, il y a aussi des lacunes ou des erreurs. Inversement, le même prisonnier peut faire l'objet de plusieurs fiches ; si son état civil a été retranscrit plusieurs fois de façons différentes en Allemagne, il y a une fiche pour chaque version d'état civil. Enfin, les prisonniers juifs ont souvent falsifié leur état civil pour des raisons faciles à comprendre.

Les classes de recrutement les plus représentées sont celles comprises entre 1932 et 1940 (soldats nés entre 1912 et 1920). Les hommes nés après 1920 n'ont pas été mobilisés, mais 6 prisonniers nés en 1921 et 1922 -appartenant aux classes de recrutement 1941 et 1942, avaient devancé l'appel ou s'étaient engagés. 1 Alsacien né en 1924, incorporé de force dans la Wehrmacht, a déserté et s'est échappé avec des prisonniers français¹².

Les soldats nés avant 1912 sont sous-représentés. Les évasions de Pologne se sont produites à partir de 1942 ; ces hommes avaient alors plus de 30 ans, la majorité d'entre eux étaient mariés et beaucoup étaient également pères de famille. Les responsabilités familiales ont peut-être été la cause d'un engagement plus modéré dans des entreprises à haut risque.

C'est parmi les plus âgés qu'il y a proportionnellement le plus de rapatriés sanitaires. Les prisonniers de plus de 30 ans sont pourtant moins représentés que les plus jeunes parmi les décès avé-

11 Un raid de 6 000 soldats alliés a été organisé le 19 août 1942 sur les côtes de la Manche, à Dieppe. Le but était de tester le matériel allié et les défenses côtières allemandes. Les Nazis diffuseront deux fausses nouvelles : ils auraient empêché un débarquement allié ; la population autochtone aurait soutenu les Allemands contre les Alliés. La libération de prisonniers de guerre domiciliés à Dieppe avant-guerre faisait partie de cette désinformation.

12 Ce dernier a été compté comme Ancien du Stalag 325 évadé.

rés au Stalag 325 consécutifs à des maladies (19 sur 57) ; les plus de 30 ans ont donc mieux résisté aux maladies, ont été proportionnellement plus nombreux à être rapatriés par convoi sanitaire et se sont moins livrés à des tentatives d'évasion que les plus jeunes.

À quelle catégorie socio-professionnelle appartenaient-ils ?

À la lecture des Meldungen -listes de prisonniers dressées par les autorités militaires allemandes, il apparaît que le recueil d'informations sur le métier et la qualification n'a pas été une priorité. Les fiches de prisonniers -rédigées en France pendant la guerre par l'administration en charge des prisonniers, reproduisent à l'identique les renseignements fournis par les Allemands sur les listes de prisonniers. Une information fautive sur la liste de prisonnier se retrouve donc à l'identique sur la fiche de suivi de captivité. S'ajoutent aussi sur ces fiches les éventuelles erreurs de copie, et la confusion entre des prisonniers homonymes. Le fichier des prisonniers n'a été ni mis à jour, ni corrigé ; la numérisation du fichier vient juste de commencer.

Le fichier des prisonniers et les Meldungen ne constituent donc pas une source d'information fiable et précise. Il convient de croiser cette source avec d'autres informations. Les seuls autres renseignements proviennent des demandes de titre¹³ rédigées par le prisonnier après la guerre. Pour les prisonniers décédés ou les survivants qui n'ont pas demandé de titre, nous n'avons pas cette source d'information¹⁴. C'est pourquoi les informations concernant l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle manquent pour 38 de ces 187 prisonniers.

Une ventilation en 5 grands groupes socio-professionnels s'inspire des statistiques réalisées sur la population d'aujourd'hui. Il apparaît clairement que la catégorie la plus représentée est celle des ouvriers qualifiés et employés du secteur tertiaire : 53.

22 avaient fait ou étaient en train de faire des études supérieures ou encore exerçaient une profession à haute responsabilité avant la mobilisation.

49 étaient artisans, commerçants ou occupaient des postes de techniciens, d'administrateurs à des postes intermédiaires dans la hiérarchie des responsabilités.

Les 25 derniers étaient des agriculteurs ou des ouvriers sans qualification particulière.

Le groupe des sans-emploi dans le civil est vide.

Les officiers étaient détenus dans des camps spécifiques : les Oflags. Pourtant, un officier d'active s'est tout de même retrouvé au Stalag 325. Les sous-officiers condamnés à la déportation en Pologne ont été en principe regroupés au Stalag 369 à Kobierzyn près de Cracovie ; mais beaucoup de sous-officiers ont été détenus aussi au Stalag 325, pourtant réservé aux soldats sans grade, majoritairement des soldats dont l'armée n'était pas le métier. C'est ainsi que des militaires de carrière -d'active, ont été mêlés aux réservistes. Parmi les noms listés par les Allemands se trouvent ceux de prisonniers de différentes nationalités Français, Belges, mais aussi Polonais, et Espagnols. Beaucoup de médecins des camps du Gouvernement de Pologne étaient Français de confession juive¹⁵. Cette mixité a été aussi la richesse sociale de cette population ; travailleurs manuels et intellectuels, militaires spécialistes et techniciens du civil, avocats, médecins ont produit une synergie qui a contribué largement à la réussite des évasions.

Les kommandos de travail du Gouvernement Général de Pologne ne comptaient aucune entreprise industrielle. Les Allemands n'ont visiblement pas compris qu'un réserviste, même non gradé, pouvait avoir une qualification précieuse pour le fonctionnement de leur économie. Occuper des

13 Après bien des démarches, le titre Interné Résistant pouvait être obtenu sous réserve de pouvoir faire la preuve que la détention en Pologne était consécutive à un acte de résistance ou que l'évasion était motivée par le désir de reprendre le combat.

14 Les familles des prisonniers décédés pendant leur détention ont rarement demandé le titre au bénéfice du membre de la famille le plus proche.

15 Les médecins juifs étaient des internés de répression raciale.

hommes qualifiés, voire hautement qualifiés, à des travaux de terrassement ou autres travaux réservés habituellement à des manœuvres, était une manière d'humilier les prisonniers récalcitrants. Mais en se fondant sur la répression à outrance et sur la seule référence à une hiérarchie militaire, le Haut Commandement de la Wehrmacht s'est privé d'un vivier de travailleurs. Les prisonniers internés dans les camps du Stalag 325 étaient employés fort peu rationnellement. Mais bientôt la situation militaire et économique de l'Allemagne deviendra la principale préoccupation des officiers de la Wehrmacht. Et l'attitude des Nazis vis à vis du travail des détenus devra évoluer.

D'où ces 187 prisonniers sont-ils partis ?

Dans quel contexte les camps du Stalags 325 vont-ils être évacués ?

La déportation vers le Stalag 325 a commencé le 13 avril 1942. Mais dès juin de la même année, le rapport des forces militaires à l'échelle du monde est devenu défavorable aux puissances de l'Axe. Le Japon a perdu les bâtiments les plus puissants de sa flotte lors de la bataille de Midway, Rommel a fait l'expérience, à ses dépens, de l'existence des Forces Françaises Combattantes à Bir Hakeim, puis a subi une défaite cuisante face l'armée britannique de Sir Montgomery à El Alamein. Les armées anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord en novembre, et l'armée allemande de Von Paulus est à bout de force devant Stalingrad. L'abandon de certains territoires, l'empêchement d'accéder aux ressources pétrolières du Moyen-Orient et d'U.R.S.S. ainsi que les pertes matérielles et humaines sur le front soviétique auront une influence sur le rapport des forces politiques au sein même de l'élite nazie.

Les « faucons » du régime nazi, enclins à appliquer la répression la plus dure et à sacrifier des populations entières sur l'autel de leur idéologie, doivent tenir compte de plus en plus des « pragmatiques », bien décidés à tout mettre en œuvre pour sauver le Reich, quitte à faire quelques entorses au credo idéologique. Le Führer ordonne la mobilisation de 300 000 nouveaux soldats allemands le 15 décembre 1942 : il faut absolument remplacer ces nouvelles recrues dans les champs et dans les usines par de la main d'œuvre étrangère.

C'est ce contexte qui explique le renvoi vers l'Allemagne de certains prisonniers français déportés dans le Gouvernement Général de Pologne. Après la victoire totale de Stalingrad début février 1943, les troupes soviétiques avancent très vite vers l'ouest, elles atteindront Kiev en octobre. Les partisans de l'armée polonaise clandestine harcèlent les soldats allemands jusqu'à l'intérieur de la ville de Lemberg, comme en témoigne la mort du prisonnier Joseph Faure, atteint le 2 juin 1943 d'une balle perdue alors qu'il bénéficiait -en tant que personnel sanitaire attaché à l'hôpital militaire, d'une séance aux bains publics en plein centre-ville de Lemberg. L'évacuation des camps de prisonniers du Gouvernement Général de Pologne va s'accélérer et se terminera par l'évacuation du camp le plus occidental, le Stalag 369 près de Cracovie, en août 1944.

54 prisonniers sont partis de différents Stalags d'Allemagne et d'Autriche¹⁶. Renvoyés à l'ouest à partir de la fin de l'année 1942 et dispersés entre la Poméranie, la Saxe et l'Autriche, ils vont reprendre depuis ces Stalags leur activité habituelle : la préparation d'une évasion. La destination visée par les évadés, c'est le refuge le plus proche : Suède au nord, France à l'ouest, selon les opportunités et l'éloignement. Les 133 autres prisonniers de ce panel se trouvaient encore au Stalag 325¹⁷, au cœur du Gouvernement Général de Pologne

16 42 évadés avec succès d'Allemagne ou d'Autriche survivants à la Libération ; 9 rapatriés sanitaires ; 3 décédés dont 2 tués après avoir réussi leur évasion, et 1 tué par les Allemands au cours de son évasion.

17 95 évadés avec succès du Stalag 325 survivants à la Libération ; 28 décédés dont 4 tués après avoir réussi leur évasion, et 24 tués par les Allemands au cours de leur évasion ; 9 rapatriés sanitaires ; 1 libéré en tant que Dieppois sur ordre des Nazis après qu'ils ont « repoussé » les Alliés à Dieppe le 19 août 1942 (voir note 10).

Contexte de la détention dans le Gouvernement Général de Pologne. Ce territoire était dirigé par le le gouverneur Hans Frank, surnommé le « bourreau de la Pologne ». Ce dernier sera condamné à mort en 1946 par le Tribunal de Nuremberg et exécuté. Il est membre du parti nazi et commande la S.S.¹⁸. Par l'intermédiaire de la S.S., il dirige toutes les administrations. En effet, c'est la S.S. qui donne les ordres à toutes les catégories de personnels allemands ainsi qu'aux représentants des forces de l'ordre locales et aux civils supplétifs. De cette façon, des S.S. peu nombreux pouvaient, grâce à un système très autoritaire et très hiérarchisé, superviser un très grand nombre d'individus.

Comme dans tous les autres Stalags, le 325 était administré par des officiers de la Wehrmacht. Les services administratifs se trouvaient à Rawa-Ruska, district de Galicie. La Galicie orientale fait aujourd'hui partie de l'Ukraine, mais appartenait à la Pologne avant-guerre. Elle a d'abord été occupée par les troupes soviétiques en 1939, puis par les troupes allemandes à partir du début de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941.

La structuration du Stalag 325 a été encore complexifiée par la répartition des prisonniers entre une cinquantaine de lieux de détention : le camp central à Rawa-Ruska, où ils arrivaient et étaient enregistrés, et les kommandos de travail répartis dans un quadrilatère de 500 km de long sur 200 de large. Sous la pression militaire soviétique, le camp central a été transféré début 1943 vers deux centres administratifs situés plus au sud ; les kommandos de travail les plus orientaux ont été évacués et d'autres rattachés au Stalag 369 parce que le camp central et centre administratif de ce Stalag se trouvait à Koblitz près de Cracovie, la ville la plus occidentale de Pologne.

En 1942, les Nazis accéléraient la mise en œuvre de l'*Endlösung*¹⁹, la solution finale en français. Le camp d'extermination de Belzec se trouvait à moins de 20 km de Rawa-Ruska. De nombreux kommandos de travail du Stalag 325 se trouvaient dans le district de Lublin, là où les Nazis avaient établi les camps d'extermination de Sobibor et Majdanek. Une consigne avait été diffusée par la S.S. auprès de tous les représentants des forces de l'ordre présents dans le Gouvernement Général de Pologne : le *Schiessbefehl*, le devoir de tirer sur tout individu découvert indument à l'extérieur d'un camp. Cette consigne visait systématiquement les Juifs échappés des ghettos, mais la soldatesque nazie l'a appliquée également, à l'occasion, aux prisonniers de guerre fugitifs, comme cela a été démontré plus haut.

18 Schutzstaffel, escadron de protection, en fait le groupe armé le plus violent, le plus fanatique et le mieux équipé.

19 Littéralement, *Endlösung*, c'est plutôt l'éradication, l'extermination.

Les 133 prisonniers partis du Stalag 325.

18 se trouvaient dans un camp indéterminé du Stalag 325 : Pour ces prisonniers du panel, l'affectation précise à un camp du Stalag 325 n'est pas renseignée dans les documents archivés.

98 se trouvaient dans un des districts de Galicie orientale situés actuellement en Ukraine :

- 17 au camp central à Rawa-Ruska,
- 13 dans l'arrondissement de Lemberg (10 à Lemberg, 2 à Rozdol et 1 à Holosko),
- 1 dans l'arrondissement de Zloczow (dans la citadelle),
- 18 dans l'arrondissement de Tarnopol (7 à Tarnopol, 8 à Plotitz, 2 de Luka-Wielka et 1 à Jezierna),
- 49 dans l'arrondissement de Stryj (28 à Stryj, 9 à Trembowla, 8 à Skole et 4 à Swietoslaw).

17 se trouvaient dans un des districts situés actuellement en Pologne : 14 dans le district de Lublin, arrondissement de Bilgoraj, camp de Zwierzyniec ; 3 dans le district de Varsovie, arrondissement de Siedlce (2 du

camp de Siedlce et 1 de celui de Mokobody). Ces camps se trouvaient plus éloignés que les précédents de la Hongrie et de la Roumanie.

Il apparaît clairement que la plupart des évasions se sont effectuées à partir du district de Galicie, et plus précisément d'un des arrondissements les plus méridionaux, celui de Stryj, sans doute du fait de la plus grande proximité avec la Hongrie et la Roumanie.

Que sont devenus ces 187 prisonniers ?

Les 18 rapatriés sanitaires : quel qu'ait été leur point de départ, ils sont tous revenus en France. Les malades ont été soignés dans différents hôpitaux avant d'être démobilisés et renvoyés dans leurs foyers.

Les dépouilles des 31 prisonniers morts en détention ou tués après s'être évadés ont été enterrées dans un cimetière proche du décès²⁰, sauf pour les disparus qui n'ont probablement pas eu de sépulture. Les tombes ont été identifiées grâce à la vigilance des hommes de confiance et des aumôniers. En l'absence d'intervention des Français, les corps des évadés abattus étaient volontiers abandonnés par les soldats allemands en rase campagne (plusieurs cas avérés). Les quatre derniers prisonniers décédés à Rawa-Ruska n'ont pas été accompagnés dans leur dernière demeure par l'aumônier, le père Célestin Lavabre ayant déjà été transféré dans un Stalag en Allemagne. Il a été impossible jusqu'à maintenant de découvrir l'identité de ces défunts. Il existe des tombes non identifiées

²⁰ Voir les notices biographiques correspondantes.

dans différents cimetières, beaucoup ont été listées par le Souvenir Français, et aucune institution française n'a enquêté sur les fosses communes du Gouvernement Général de Pologne. Les corps des soldats décédés en territoire ukrainien, retrouvés dans les cimetières, ont été rapatriés fin 1970 et rendus aux familles en 1971.

144 prisonniers de ce panel se sont évadés avec succès ; ils se divisent en deux groupes.

100 évadés sont partis du Stalag 325

96 ont survécu à la guerre, 5 sont décédés avant la Libération, 4 en combattant en Pologne et 1 victime d'un bombardement allié à Budapest.

Les évadés désireux de reprendre le combat ont essayé de rejoindre les Forces Françaises Combattantes en Syrie, via la Bulgarie et la Turquie. Aucun soldat du panel n'y est parvenu. Revenir en France à partir d'un camp du Gouvernement Général de Pologne était inenvisageable à cause de la distance et des nombreuses frontières à traverser. Les quelques rares retours vers la patrie ont été réalisés par des évadés qui ont reçu de l'aide : la Résistance polonaise leur a fourni papiers, vêtements civils et itinéraire, en train obligatoirement.

Les seules destinations possibles pour la majorité des évadés qui ne bénéficiaient pas d'une telle complicité étaient : la Pologne, à condition de rejoindre la Résistance locale et d'entrer dans la clandestinité, puisque tout était contrôlé par les S.S. ; la Roumanie et la Hongrie dirigées par des gouvernements moins dépendants des Nazis. La Hongrie a été envahie par la Wehrmacht en mars 1944 et contrôlée par l'Armée Rouge à partir du début de l'année 1945. L'armée roumaine a combattu majoritairement aux côtés de l'Axe, mais en août 1944, les soldats roumains favorables aux Alliés et l'Armée Rouge chassent les troupes allemandes. La Slovaquie deviendra une destination recherchée à partir de 1944 parce qu'un noyau d'évadés de différents Stalags s'est constitué en combattants français à l'initiative du Capitaine Georges de Lannurien.

En fonction du contexte politique et militaire, les évadés ont d'abord recherché la Roumanie ou la Hongrie. Puis ils ont dû rejoindre, surtout à partir de 1944, le pays qui leur était le moins défavorable ou l'endroit à partir duquel ils pouvaient reprendre le combat. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'implantation culturelle française en Hongrie. Les Hongrois cultivés étaient francophiles et antinazis. Le gouvernement très nationaliste ne souhaitait pas se soumettre au chef d'état allemand, tout en adhérant aux thèses les plus antisémites. Une étroite marge de manœuvre subsistait en Roumanie et en Hongrie, marge qui sera exploitée par les légations françaises concernées.

Les officiers français de ces légations ont réussi à obtenir un statut plutôt libéral pour les évadés réfugiés : celui de militaire interné, avec liberté conditionnelle. L'internement officiel dans un camp permettait de donner le change vis à vis des Allemands, tout en évitant que les polices locales arrêtent les évadés et les remettent aux autorités allemandes. Les représentants des autorités locales permettaient dans les faits aux réfugiés de quitter le camp, d'occuper un emploi et fermaient les yeux sur les activités anti-allemandes tant qu'elles restaient discrètes. La population hongroise, notamment autour du camp de Balatonboglar, a ouvertement soutenu les évadés français réfugiés.

En Hongrie, des arrestations se sont produites à partir de mars 1944. Suite à l'invasion du pays par la Wehrmacht, la Gestapo pourchassait les évadés réfugiés dans tout le pays, et aux frontières quand les réfugiés cherchaient à rejoindre la Roumanie ou la Slovaquie. Ce contexte compliqué a eu pour conséquence de nombreux déplacements d'évadés entre l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. Il y a eu des arrestations, de nouveaux internements dans des Stalags et de nouvelles évasions.

Les 100 évadés du Stalag 325 se répartissent de la façon suivante :

- pour 10 évadés rapatriés, le dossier ne délivre aucune information sur ce qu'ils sont devenus entre leur évasion et leur retour en France.
- 1 évadé réfugié en Hongrie a été rapatrié par convoi sanitaire à la Libération.
- 44 ont rejoint la Hongrie et y sont restés jusqu'en 1945. Les 43 survivants ont été libérés par les

Soviétiques en janvier, ils ont été rapatriés en mai-juin.

- 23 ont rejoint la Roumanie et ont été transportés par avion de l'armée américaine jusqu'en Italie à partir d'octobre 1944. Ils ont été pris en charge par l'armée du Général Juin stationnée à Bari près de Naples (base 903). Un rapatriement par bateau les a conduits au Centre de Marseille à la fin de la même année.

- 12 ont transité entre Hongrie et Roumanie, et participé aux combats à Bucarest ou à Budapest.

- 7 ont été incorporés dans le groupe de prisonniers évadés combattants en Slovaquie sous les ordres du Capitaine de Lannurien : 1 disparaît en mars 1944 ; 2 retournent en Hongrie pour échapper à la capture par les Allemands après l'effondrement du front slovaque puis rejoignent la Résistance à Budapest ; 1, blessé, a été transporté en U.R.S.S. pour être soigné, il sera rapatrié par les soins de la légation française à Moscou ; 1 capturé par les Allemands est interné au Stalag IX A à Magdebourg et sera libéré par les Anglais, les 2 autres resteront libres jusqu'à leur rapatriement.

- 4 évadés du 325 repris et internés en Autriche se sont à nouveau échappés pour reprendre le combat en Hongrie.

- 9 ont rejoint la Pologne ; ils sont devenus maquisards de l'armée clandestine polonaise (AKA), l'un d'entre eux a combattu ensuite au sein de l'armée soviétique ; 3 ont perdu la vie pendant les combats, un autre a intégré l'AKA ; après la Libération de Lemberg, il a été traqué par les Soviétiques ; il a rejoint la France grâce à l'aide de la Résistance polonaise.

- 6 ont réussi à revenir de Pologne en France, avec l'aide des résistants polonais.

- 3 sont allés de Hongrie en Yougoslavie où ils ont combattu avec les partisans du Maréchal Tito ; deux ont été capturés, l'un s'est enfui du train qui devait le conduire à Mauthausen, l'autre a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Ils ont été finalement libérés tous les deux par les Soviétiques.

44 évadés sont partis d'autres Stalags

- 13 se sont évadés de l'ouest de l'Allemagne : 2 vers une destination inconnue, 10 ont rejoint la France et 1 a combattu avec les maquisards des Pays-Bas ;

- 17 se sont évadés de Poméranie ou du nord de l'Allemagne : 9 ont rejoint la France et 8 la Suède, en bateau, en traversant la mer Baltique ;

- 8 sont partis de la région de Berlin et de la Saxe ; 1 vers une destination inconnue, 5 ont rejoint la France et 1 a repris le combat en Pologne²¹ où il perdra la vie ;

- 5 sont partis d'Autriche pour rejoindre la Hongrie ; 3 d'entre eux se sont évadés d'Autriche après avoir été repris en Hongrie suite à leur évasion précédente. 2 ont repris le combat contre les Allemands, l'un en Slovaquie et l'autre en Yougoslavie. Les 3 autres sont restés en Hongrie et l'un d'entre eux a trouvé la mort lors d'un bombardement à Budapest.

- 1, repris après une évasion du Stalag 325, a été transféré en Allemagne, s'est évadé, a été repris à nouveau ; enfin, il a été incarcéré aux Pays-Bas d'où il s'est finalement évadé vers la France avec succès.

- 1, après de multiples évasions, a été incarcéré en dernier lieu dans un camp de Slovaquie d'où il s'est évadé pour rester en Hongrie jusqu'à la Libération.

Les camps disciplinaires d'Autriche :

Après mars 1944 et l'invasion de la Hongrie par les troupes nazies, les évadés réfugiés ont été traqués. Certains, repris par la Gestapo, ont alors été conduits dans des Stalags disciplinaires en Autriche : le 398 à Popping ou le 317, extension disciplinaire du Stalag XVIIIIC à Markt Pongau entre Graz et Klagenfurt. Un évadé du Stalag 325 repris en Hongrie a réussi à organiser une évasion massive d'un kommando dépendant du Stalag 398 ; il est retourné à Budapest et a participé aux combats de la libération de la ville aux côtés des Soviétiques.

21 Enregistré au Stalag IV A à Torgau, venant du Stalag 325, le plus probable est qu'il se soit évadé lors de son transfert.

Qu'ont-ils fait après avoir recouvré la liberté ?

La question ne se pose que pour les 133 prisonniers qui se sont évadés avec succès (dont un rapatrié sanitaire) et les 11 autres rapatriés sanitaires. Pour ces 144 Anciens détenus du Stalag 325, les sources d'information sont les récits de guerre, les brefs rapports et les témoignages joints aux demandes de titre. Pour 15 d'entre eux, leurs dossiers contiennent peu ou pas du tout de renseignements.

Beaucoup de ceux pour lesquels nous avons des renseignements ont pris part à la lutte pour la liberté. 9 ont été créateurs ou animateurs d'une amicale de camp en Pologne ou d'une association locale d'Anciens de Rawa-Ruska créée en France. 9 ont participé à des actions résistantes en Hongrie ou en Roumanie : missions culturelles, réseau Kléber de recueil de renseignements, sauvetage de Juifs, aide aux Alsaciens-Mosellans déserteurs. 12 se sont mis à la disposition de l'armée française, de la légation française ou des représentants du Gouvernement Provisoire de la République Française.

Les évadés se sont intégrés à la population de leur pays d'accueil. 5 se sont mariés là où ils s'étaient réfugiés dont 1 qui n'a pas souhaité être rapatrié de Roumanie en 1945. 4 ont secouru de façon avérée des civils juifs menacés par la répression nazie, deux d'entre eux ont été élevés à la distinction de Justes des Nations. 9 ont organisé des actions de solidarité avec les prisonniers toujours détenus par les Allemands : envois de colis dans les Stalags, aide aux évadés, participation à des missions de rapatriement à la fin de la guerre, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.

16 ont participé à des mouvements de Résistance, 10 dans le pays où ils étaient réfugiés et 6 en France. 32 ont repris le combat. 8 en France au sein des maquis (Francs Tireurs Partisans puis Forces Françaises de l'Intérieur), certains d'entre eux ont été incorporés dans l'armée française à la fin de l'année 1944. 24 à l'étranger : Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Yougoslavie.

Deux situations sont particulières à la Résistance extra-métropolitaine :

- Les évadés combattants en Slovaquie sous la direction du Capitaine Georges de Lannurien ont été reconnus comme Armée en territoire étranger par la décision ministérielle n° 09914 du 22 juin 1945.
- Les maquisards polonais ont intégré l'Armée Polonaise Clandestine (AKA) qui deviendra l'armée polonaise officielle. Un Ancien de Rawa-Ruska évadé a intégré l'AKA sous le pseudonyme de Commandant Louis.

Pour tous ces évadés devenus résistants ou combattants, et ceux qui garderont des séquelles de leur détention (2 ont été déclarés invalides une fois rentrés en France, l'un à 65%, l'autre à 100%), quelle a été la reconnaissance de la nation ?

Les titres

Après bien des démarches, la décision a été prise d'ouvrir le droit aux Anciens du Stalag 325 de se voir attribuer le titre Interné Résistant. Il fallait en faire la demande et il pouvait être obtenu sous réserve d'avoir effectué des actes résistants. L'évasion en soi n'a pas été considérée comme un acte de résistance.

Beaucoup d'Anciens du Stalag 325 n'ont pas été informés des procédures à suivre, surtout ceux qui n'ont adhéré à aucune association de prisonniers de guerre. Sur 187 prisonniers de ce panel, l'un d'entre eux, de nationalité belge, n'était pas concerné, 128 ont adressé une demande, 111 avec succès, mais 14 ont vu leur demande de titre rejetée. 2 Internés Résistants ont réussi à échanger leur titre contre celui de Déporté Résistant. L'un avait été torturé par la Gestapo à Budapest et

condamné à mort, l'autre avait été arrêté en Yougoslavie puis condamné à la déportation à Mauthausen.

Dans tous les cas, l'internement dans les prisons, camps de rééducation, camps disciplinaires et autres lieux où les détenus se voyaient infliger des mauvais traitements n'a pas été pris en compte. Les seuls actes de Résistance pris en considération étaient essentiellement l'appartenance à un Mouvement de Résistance Intérieure, et encore pas toujours. Les commissions ont refusé l'attribution du titre à deux demandeurs qui avaient participé à la Libération en combattant au sein des F.T.P. Beaucoup de demandeurs ont dû ferrailer pendant des années avant d'avoir gain de cause.

Bilan

Les Anciens de Rawa-Ruska de ce panel ont pris une revanche sur l'ennemi. Ils ont été nombreux à témoigner après la fin de la guerre, à créer et à animer les associations mémorielles puis à s'engager pour les droits des citoyens ou en faveur de la paix. Ils constituent la catégorie des prisonniers de guerre qui ont été le moins affectés moralement par les conséquences de la défaite de mai-juin 1940 et de la détention qui a suivi.

Ils ont été en pointe également pour se mobiliser en faveur d'un statut pour les internés du Stalag 325. Ils ont demandé pour eux-mêmes le titre Interné Résistant et leurs dossiers « statut » sont archivés au Service de la Défense Nationale, Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains, à Caen. La consultation de 187 dossiers d'Anciens qui ont lutté pour recouvrer la liberté nous apprend beaucoup sur leur profil. Cette étude fait le point sur des représentations du monde des années 1940 généralement fausses mais tenaces.

Ce qui n'est pas contestable

Juridiquement, les Anciens de Rawa-Ruska n'ont pas accédé -sauf exceptions, au statut de déportés, mais ils se sont toujours considérés comme des déportés. Eu égard à la définition du dictionnaire, ils avaient raison. En effet, les prisonniers de guerre auraient dû être détenus à l'intérieur des frontières nationales allemandes, et maintenus éloignés des zones de combat. Les Stalags du Gouvernement Général de Pologne ne correspondaient pas à ces deux critères.

Le sens courant du mot « déportation » est connoté avec des pratiques inhumaines, dégradantes, voire des sévices physiques et même la mort. Ces violences ont été exercées sur les Anciens de Rawa-Ruska, aussi bien au Stalag 325 que dans d'autres Stalags fréquentés après l'évacuation des camps de Pologne. Ces pratiques constituent des crimes de guerre. Elles sont contraires aux dispositions des articles de la Convention de Genève auxquels le gouvernement de l'Allemagne avait pourtant souscrit.

Le non-respect des engagements pris dans les traités internationaux, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide caractérisent une dictature. Le nazisme est aussi caractérisé par la volonté de conquête militaire, la xénophobie et l'antisémitisme, l'exploitation d'une main d'œuvre gratuite par des chefs d'entreprises complices de l'État nazi, et le pillage des populations des pays conquis. Les Anciens de Rawa-Ruska, en témoignant avec leurs mots, décrivent ces caractères du nazisme. Leurs récits nourrissent la réflexion sur l'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, mais aussi sur les événements de l'actualité : les régimes de dictatures prolifèrent toujours aujourd'hui, provoquent des conflits armés et commettent crimes de guerre et crimes contre les civils.

Ce qui manque : les données numériques mais aussi les mots pour désigner cette détention

Depuis l'étude réalisée sur les prisonniers de guerre français par Yves Durand, aucune recherche quantitative n'a été menée sur la captivité en général, ni sur le Stalag 325 en particulier. Les nombres avancés par les uns ou les autres ne sont que des évaluations réalisées à partir d'hypothèses souvent contestables. Nous ne savons pas de façon certaine et précise combien de prisonniers français ont été internés dans les Stalags du Gouvernement Général de Pologne, ni combien se sont évadés, pas plus que le nombre de disparus et de décédés pendant la détention.

Ce qui est le plus grave, c'est l'absence de vocabulaire pour désigner les caractères particuliers de cette détention. La loi décrit ce qui fait qu'un détenu par les Nazis relève du statut de déporté. Nous savons que les détenus du Stalag 325 n'ont pas les caractères exigés pour faire partie de cette catégorie de victimes du nazisme. Mais, d'une part, ces caractères juridiques n'ont rien d'une définition scientifique, et, d'autre part, les historiens n'ont jamais défini scientifiquement les caractères spécifiques de la détention dans les Stalags du Gouvernement Général de Pologne.

Ainsi, seuls les Stalag 369 et 325 sont reconnus comme étant des lieux d'internement particuliers. Pourtant, des prisonniers français ont été détenus dans d'autres Stalags de la série des 300, et ces camps avaient pourtant des caractéristiques communes. La qualification de « camp disciplinaire » ou de « camp de représailles » couramment adoptée en France, n'a jamais été utilisée par les Allemands.

Ce qui peut être contesté ou approfondi dans cette étude

La sélection des dossiers pris en compte répond à des critères objectifs ; pour accéder aux informations sur la détention et les évasions, il fallait dépouiller des dossiers renseignés, les dossiers de prisonniers décédés et ceux des demandeurs de titres. Mais cette sélection découle aussi de critères subjectifs : la volonté d'étudier le comportement de ceux qui se sont montrés les plus volontaires contre le nazisme.

Cette sélection induit une surestimation probable de la combativité de l'ensemble des détenus du Stalag 325. Pour contrebalancer ce déséquilibre, quels devraient être les objectifs de la poursuite de la recherche historique ?

Perspectives

Notre ignorance est totale sur plusieurs catégories de prisonniers : ceux qui ont disparu ainsi que la plupart des prisonniers étrangers²² ; nous ne savons pas ce qui est advenu de tout un kommando de travail, probablement 400 à 500 hommes, celui de Biala Podlaska ; le fichier des prisonniers de la Deuxième Guerre Mondiale va être numérisé ; cela va faciliter la recherche d'informations, mais il conviendrait de le mettre à jour. Le recensement exact et complet des prisonniers du Stalag 325 et sa publication sont des priorités.

Seule une équipe de professionnels pourrait découvrir d'autres sources d'information, dépouiller les documents et croiser les données. Cela constitue un sujet d'étude sur le long terme, ardu, et dont l'aboutissement est incertain. Y aura-t-il de jeunes historiens assez passionnés pour se lancer dans l'aventure ?

Hervé Arson, août 2023

22 Des Républicains espagnols, des Juifs d'Europe centrale et des réfugiés de diverses nationalités se sont engagés ; ils ont combattu avec acharnement, notamment dans le 22^{ème} Régiment de Marche des Étrangers. Des soldats de l'armée polonaise et de l'armée belge ont également combattu aux côtés des Français. Certains, faits prisonniers, ont été parmi les plus volontaires pour s'évader et ont été internés au Stalag 325. Ils ont été oubliés de la mémoire résistante française.